

Nail Tan Dermesi'nde RDA ve MARC 21 Uygulaması

RDA and MARC 21 Application in the Nail Tan Collection

Ömer Faruk
ÖZKAYNAK¹

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye
Kastamonu University, Kastamonu, Türkiye

İlker
ÇAKMAKKAYA²

Arş. Gör. Dr., Kastamonu Üniversitesi,
Kastamonu, Türkiye
Res. Asst. Dr., Kastamonu University,
Kastamonu, Türkiye

Öz

Bu çalışma, Kastamonu Kent Müzesi bünyesindeki Nail Tan Dermesi'nde yer alan basılı materyallerin RDA ve MARC 21 çerçevesinde kataloglanması öncesinde ortaya çıkan bibliyografik kanıt, kayıt güvenliği, bağlamsal notlandırma ve dosya/kayıt sınırı sorunlarını incelemektedir. Nitel örnek olay desenindeki araştırmada, 725 dijital kayıt ön değerlendirme düzeyinde gözden geçirilmiş; kataloglama öncesi karar eşiklerini görünür kılmak amacıyla seçilen 11 kayıt ayrıntılı olarak çözümlenmiştir. Bulgular, dermede standart monografik eserlerin, seri ve editöryal müdahale içeren yayınların, kurumsal ya da etkinlik temelli materyallerin, bibliyografik kanıtı sınırlı kayıtların ve kayıt sınırı sorunu taşıyan birimlerin birlikte bulunduğunu göstermektedir. Bu çeşitlilik, bazı kayıtların fiziksel materyalle doğrulama sonrasında tam kataloglamaya elverişli olduğunu; bazılarının eksik bilgi tamamlama ve bağlamsal notlandırma gerektirdiğini; bazılarının ise bibliyografik birim, sayfa sırası veya dosya bütünlüğü bakımından yeniden denetlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Çalışma, dijital kayıt dosyalarını nihai kataloglama kaynağı olarak değil, fiziksel materyale dayalı RDA kataloglaması öncesinde kullanılabilecek bir bibliyografik ön-denetim alanı olarak değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kastamonu Kent Müzesi, Nail Tan Dermesi, RDA, MARC 21, kültürel miras, kataloglama

ABSTRACT

This study examines issues of bibliographic evidence, record reliability, contextual note-making, and file/record boundaries that emerge prior to cataloging the printed materials in the Nail Tan Collection at Kastamonu City Museum within the frameworks of RDA and MARC 21. Designed as a qualitative case study, the research involved a preliminary review of 725 digital records and a detailed analysis of 11 selected records in order to make pre-cataloging decision thresholds visible. The findings show that the collection includes standard monographs, publications with series or editorial intervention, institution- or event-based materials, records with limited bibliographic evidence, and units with record-boundary problems. This diversity indicates that some records are suitable for full cataloging after verification against the physical item, whereas others require the completion of missing information and contextual note-making; still others require re-inspection in terms of bibliographic unit boundaries, page order, or file integrity. The study treats digital record files not as substitutes for final cataloging based on physical materials, but as a bibliographic pre-inspection space prior to RDA-based cataloging.

Keywords: Kastamonu City Museum, Nail Tan Collection, RDA, MARC 21, cultural heritage, cataloging

Geliş Tarihi/Received 25.04.2026
Kabul Tarihi/Accepted 23.06.2026
Yayın Tarihi/Publication Date 30.06.2026

Sorumlu Yazar/Corresponding author:
Ömer Faruk ÖZKAYNAK

E-mail:
omerfaruk.ozkaynak.74@hotmail.com

Cite this article: Özkaynak, Ö.F. & Çakmakkaya, İ. (2026). RDA and MARC 21 Application in the Nail Tan Collection. *Education and Technology in Information Science*, 4(1), 1-13.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Giriş

Müzeler günümüzde yalnızca nesnelere koruyan kurumlar olarak değil, bilgiyi düzenleyen, yorumlayan ve araştırmacı erişimine açan kültürel bellek ortamları olarak değerlendirilmektedir. Bu dönüşüm, müze dermelerinin fiziksel olarak korunmasının yanında tanımlanmasını, sınıflandırılmasını ve yeniden kullanılabilir bilgi kaynaklarına dönüştürülmesini de gerekli kılmaktadır. Özellikle kent müzeleri, yerel tarihin, toplumsal belleğin ve bölgesel kültürel kimliğin yoğunlaştığı kurumlar olarak bibliyografik denetim ve erişim sorunlarını daha görünür hâle getirmektedir (Kandemir ve Uçar, 2016; Şenel Fidangenç, 2016).

Kent müzelerinde yer alan kişi bağışları ve özel dermeler, yalnızca basılı materyal yığınları değil; belirli bir kişinin entelektüel çevresini, çalışma alanlarını, yerel kültürle kurduğu bağ ve kültürel belleğe katkısını yansıtan belgesel bütünlüklerdir. Bu tür dermelerin araştırmacılara açılabilmesi, materyallerin yalnızca korunmasına değil, erişim noktalarının oluşturulmasına ve bibliyografik denetimin sağlanmasına bağlıdır. Ancak özel dermelerde başlık sayfalarının eksikliği, yayın bilgilerinin düzensizliği, yerel yayınevi uygulamaları, ayrı basımlar, armağan yayınlar, sergi katalogları ve toplantı metinleri gibi durumlar, standart kataloglama işlemlerinin her zaman tekdüze biçimde yürütülemeyeceğini göstermektedir (Anameriç, 2021; Atınç ve Karadeniz, 2011; Cullingford, 2017; Kopuz ve Cengiz, 2013; Mollaoğlu, 2007).

RDA, kaynakların kullanıcı odaklı ve ilişki temelli biçimde tanımlanmasına olanak sağlayan bir kataloglama çerçevesi sunarken, MARC 21 bu tanımlama kararlarının makinece işlenebilir bibliyografik kayıtlara dönüştürülmesinde kullanılan temel teknik yapılardan biridir. Bununla birlikte kültürel miras dermelerinde sorun çoğu zaman standartların kuramsal yetersizliğinden değil, kataloglama kararına temel oluşturan bibliyografik kanıtın parçalı, eksik ya da bağlama bağımlı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle müze bünyesindeki özel dermelerde kataloglama, yalnızca alan ve alt alan eşleştirmesi değil; kaynak, bağlam, kopya özellikleri, kurumsal ilişki ve erişim gereksinimleri arasında kurulan analitik bir karar süreci olarak ele alınmalıdır (Bayter, 2021; Candela vd., 2018; Coburn vd., 2010; Curran, 2011; Hawkins vd., 2014; Library of Congress, 2020).

Uluslararası kataloglama ve bilgi organizasyonu literatüründe RDA'nın ilişki temelli yapısı ile MARC 21'in alan temelli kayıt yapısı uzun süredir birlikte tartışılmaktadır. Özellikle müze, arşiv ve kütüphane sınırlarının kesiştiği LAM/GLAM ortamlarında, standart bibliyografik kayıtların

yalnızca kaynak tanımlama değil, aynı zamanda bağlamsal temsil ve kültürel kanıtı görünür kılma işlevi de bulunmaktadır. Bu nedenle kültürel miras dermelerinde bir kaynağın yalnızca başlık, yazar ve yayın bilgisi düzeyinde değil; üretim bağlamı, kurumsal ilişkileri, provenansı, tür/form özellikleri ve yerel dolaşım bilgisiyle birlikte değerlendirilmesi gerekir (Bayter, 2023; Burns, 2018, 2019; Cullingford, 2017; Delibaş ve Kılıç, 2022; Husain ve Tripathi, 2023; MacLennan ve Walicka, 2020; Özel, 2016).

Buna karşın mevcut literatürde, belirli bir yerel müze dermesinde kataloglama kararlarının seçilmiş örnek kayıtlar üzerinden adım adım çözümlendiği; RDA yorumlarının MARC 21 alan yapısıyla ilişkilendirildiği ve aynı derme içinde farklı bibliyografik kanıt düzeylerinin kataloglama kararlarını nasıl etkilediğinin gösterildiği çalışmalar sınırlıdır. Nail Tan Dermesi bu açıdan önemli bir örnek olay sunmaktadır. Kastamonu Kent Müzesi bünyesinde yer alan bu derme, standart monografik yayınların yanında seri niteliği taşıyan eserleri, editöryal müdahale içeren yayınları, kurumsal veya etkinlik temelli materyalleri, ayrı basımları ve bibliyografik kanıt sınırlı kayıtları bir arada barındırmaktadır. Bu çeşitlilik, kataloglama kararlarının yalnızca standart bilgisiyle değil, derme yapısı ve kayıt güvenliğiyle birlikte ele alınmasını gerekli kılmaktadır.

Bu çalışma, Nail Tan Dermesi'ne ait dijital kayıt dosyaları üzerinden yürütülen bir ön bibliyografik çözümlenmeye dayanmaktadır. Çalışmanın amacı, dijital kayıt dosyalarını fiziksel materyalin yerine geçen nihai kataloglama kaynağı olarak değerlendirmek değildir. Aksine çalışma, fiziksel materyale dayalı RDA kataloglaması öncesinde hangi kayıtların doğrudan tam kataloglamaya elverişli olduğunu, hangilerinde eksik bibliyografik unsurların basılı materyal üzerinden tamamlanması gerektiğini ve hangilerinde bibliyografik birim, dosya sırası ya da kanıt bütünlüğü bakımından yeniden denetim yapılması gerektiğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Bu yönüyle çalışma, RDA ve MARC 21'in yerel kültürel miras dermelerine uygulanabilirliğini reddetmek ya da sorgulamak yerine, bu standartların sağlıklı biçimde uygulanabilmesi için gerekli olan kataloglama öncesi bibliyografik ön-denetim aşamasına odaklanmaktadır. Nail Tan Dermesi örneğinde kataloglama gücünün yalnızca standart alanlarının doldurulmasıyla ilgili değildir; aynı zamanda tercih edilen bilgi kaynaklarının görünürlüğü, kayıt güvenliği, derme bağlamı ve bibliyografik birim sınırlarının belirlenmesiyle ilgilidir. Bu nedenle çalışma, tam kataloglamaya elverişli kayıtlar, eksik bilgi tamamlaması gerektiren kayıtlar ve yeniden denetim gerektiren kayıtlar ayırımına dayalı bir kataloglama öncesi karar çerçevesi önermektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada şu sorulara yanıt aranmıştır:

1. Nail Tan Dermesi'ne ait dijital kayıt dosyalarında hangi bibliyografik kanıt ve kayıt güvenliği durumları öne çıkmaktadır?
2. Bu durumlar fiziksel materyale dayalı RDA kataloglaması öncesinde nasıl yorumlanabilir?
3. Ön-denetim sonucunda hangi kayıtlar tam kataloglamaya elverişli, hangileri eksik bilgi tamamlama gerektiren, hangileri yeniden denetim gerektiren kayıtlar olarak ayrıştırılabilir?
4. Bu kararlar MARC 21 alan yapısına aktarılırken hangi alanlar, erişim noktaları ve notlandırma seçenekleri önem kazanmaktadır?

Bu çerçevede çalışma, yerel bir kültürel miras dermesi üzerinden bibliyografik denetim, metadata üretimi, derme bağlamı ve erişim stratejileri arasındaki ilişkiyi tartışmaktadır. Çalışmanın özgün katkısı, Nail Tan Dermesi örneğinde kataloglama kararını yalnızca teknik standart uygulaması olarak değil, fiziksel materyale dayalı nihai kataloglama öncesinde yürütülmesi gereken bibliyografik ön-denetim ve karar verme süreci olarak ele almasıdır.

Yöntem

Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımına dayalı bir örnek olay incelemesi olarak tasarlanmıştır. Örnek olay, Kastamonu Kent Müzesi bünyesinde yer alan Nail Tan Dermesi'dir. Araştırma, dermenin tamamını niceliksel olarak sınıflandıran bir envanter çalışması değildir. Bunun yerine, dijital kayıt dosyaları üzerinden fiziksel materyale dayalı kataloglama öncesinde ortaya çıkan bibliyografik kanıt, kayıt güvenliği, dosya bütünlüğü ve kayıt sınırı sorunlarını görünür kılmayı amaçlayan çözümleyici bir ön-denetim çalışmasıdır.

Bu çerçevede araştırmanın temel nesnesi yalnızca dermede yer alan basılı materyaller değil; bu materyallere ait dijital kayıt dosyalarında görülebilen bibliyografik işaretler, bu işaretlerin RDA ilkeleri doğrultusunda nasıl yorumlanabileceği ve bu yorumların MARC 21 alan yapısına nasıl aktarılabilirliği. Dolayısıyla kataloglama kararı, bu çalışmada yalnızca teknik bir alan doldurma işlemi olarak değil, tercih edilen bilgi kaynaklarının görünürlüğü, bibliyografik kanıtın yeterliliği, yerel/kurumsal bağlamın korunması ve fiziksel materyale dönüş gereksinimiyle ilişkili analitik bir karar süreci olarak ele alınmıştır.

Araştırmanın veri ortamını Nail Tan Dermesi'ne ait dijital kayıt dosyaları oluşturmaktadır. Ön değerlendirme aşamasında dermede yer alan toplam 725 dijital kayıt, tam kataloglama amacıyla değil, derme bütününe bibliyografik çeşitliliğini ve kataloglama öncesi denetim gereksinimlerini belirlemek amacıyla gözden geçirilmiştir. Bu aşama bağımsız bir nicel envanter analizi olarak tasarlanmamış;

yayın türü, bibliyografik kanıt yoğunluğu, kayıt güvenliği, kurumsal/yerel bağlam ve dosya bütünlüğü bakımından genel bir ön-denetim taraması olarak yürütülmüştür.

Ön değerlendirme sırasında her kayıt için şu sorular dikkate alınmıştır: Kaydın kapak, başlık sayfası, yayın bilgisi sayfası, içindekiler ve varsa kaynakça gibi temel bibliyografik kanıtları görünür müdür? Başlık, sorumluluk bildirimi, yayın yeri, yayınevi, tarih ve seri bilgisi gibi çekirdek unsurlar güvenle kurulabilmekte midir? Kaydın kurumsal, yerel, armağan, sergi, toplantı ya da ayrı basım gibi bağlamsal özellikleri var mıdır? Tek bir dijital kayıt tek bir bibliyografik birime mi karşılık gelmektedir? Sayfa sırası, dosya bütünlüğü ya da kayıt sınırı bakımından yeniden denetim gerektiren bir durum bulunmakta mıdır?

Bu ön tarama sonucunda, ayrıntılı çözümleme için rastgele örneklem yerine amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Seçilen kayıtlar, derme içindeki oranlı dağılımı temsil etmek için değil, kataloglama kararlarını farklılaştıran kritik durumları görünür kılmak için belirlenmiştir. Bu kapsamda standart monografik yapıya sahip kayıtlar; seri, yeniden yayına hazırlama veya ek sorumluluk taşıyan kayıtlar; kurumsal, sergi ya da toplantı bağlamı belirgin yayınlar; bibliyografik kanıtı sınırlı kayıtlar ve bibliyografik birim/dosya sınırı bakımından yeniden denetim gerektiren kayıtlar arasından örnekler seçilmiştir.

Bu ölçütler doğrultusunda 1, 122, 581, 161, 274, 146, 428, 713, 33, 682 ve 45 numaralı kayıtlar ayrıntılı incelemeye alınmıştır. Bu seçim sürecinde amaç, 725 kayıtlık derme içinde yer alan her yayın türünün oranlı dağılımını ortaya koymak değil, kataloglama kararlarını farklılaştıran başlıca bibliyografik durumları görünür kılmaktır. Bu nedenle ayrıntılı incelemeye alınan kayıtlar, derme içinde karşılaşılan karar eşiklerini temsil edecek biçimde belirlenmiştir. Standart monografik yapıya sahip kayıtlar, temel bibliyografik unsurların güvenle kurulabildiği örnekleri; seri, yayına hazırlama veya ek sorumluluk taşıyan kayıtlar, RDA yorumunda ek erişim noktaları ve seri alanlarının önem kazandığı örnekleri; kurumsal, sergi, armağan veya toplantı bağlamı taşıyan kayıtlar, notlandırma ve kurumsal giriş gereksiniminin belirginleştiği örnekleri; bibliyografik kanıtı sınırlı kayıtlar, fiziksel materyale başvurulmadan kesin kataloglama kararı verilemeyecek durumları; dosya bütünlüğü veya kayıt sınırı sorunu taşıyan kayıtlar ise kataloglama öncesinde bibliyografik birim ve sayfa/dosya denetiminin zorunlu hâle geldiği durumları temsil etmektedir.

Bu çerçevede seçilen 11 kayıt, istatistiksel temsiliyet iddiası taşımamaktadır. Örneklemin işlevi, Nail Tan Dermesi'nin genel dağılımını sayısal olarak göstermekten çok, fiziksel materyale dayalı nihai kataloglama öncesinde hangi tür kayıtların doğrudan işlenebileceğini, hangilerinde eksik bilginin tamamlanması gerektiğini ve hangilerinde

yeniden denetim yapılmasının zorunlu olduğunu analitik olarak ortaya koymaktır. Bu nedenle çalışma, derme bütününe ilişkin nicel bir sınıflama değil, kataloglama öncesi karar eşiklerini görünür kılan nitel bir örnek olay çözümlemesi olarak değerlendirilmelidir.

Çözümleme süreci her kayıt için aynı işlem sırasına göre yürütülmüştür. Öncelikle kaydın bibliyografik birim bütünlüğü kapak, başlık sayfası, yayın bilgisi sayfası, içindekiler, kaynakça ve diğer görünür dijital görüntüler üzerinden denetlenmiştir. İkinci aşamada başlık, sorumluluk bildirim, yayın yeri, yayınevi, tarih, seri bilgisi, kurumsal bağlam, not gerektiren unsurlar ve erişim noktaları RDA ilkeleri doğrultusunda yorumlanmıştır. Üçüncü aşamada bu yorumların MARC 21 alan ve alt alan karşılıkları belirlenmiştir. Son aşamada ise her kayıt, bibliyografik kanıt yoğunluğu ve kayıt güvenliği temelinde tam kataloglamaya elverişli kayıt, eksik bilgi tamamlaması gerektiren kayıt veya yeniden denetim gerektiren kayıt olarak değerlendirilmiştir.

Çalışmada kullanılan temel kavramlar operasyonel olarak şöyle tanımlanmıştır: Bibliyografik kanıt, bir kaydın başlık, sorumluluk bildirim, yayın bilgisi, seri, kurumsal bağlam, not gerektiren unsurlar ve erişim noktaları bakımından kataloglama kararını destekleyen görünür verilerini ifade etmektedir. Kayıt güvenliği, bu verilerin tam, kısmi ya da belirsiz oluşuna göre kaydın ne ölçüde güvenle kurulabileceğini göstermektedir. Kayıt sınırı, tek bir dijital kayıt numarasının tek bir bibliyografik birime karşılık gelip gelmediğiyle ilgilidir. Derme denetimi ise fiziksel materyale dayalı nihai kataloglama öncesinde dosya sırası, sayfa bütünlüğü, bibliyografik birim tutarlılığı ve eksik bilgi tamamlama gereksiniminin kontrol edilmesini ifade etmektedir.

Çalışmada nitel örnek olay desenine uygun olarak inandırıcılık, izlenebilirlik ve aktarılabilirlik ilkeleri gözetilmiştir. İnandırıcılığı artırmak amacıyla her kayıt aynı çözümleme adımları izlenerek değerlendirilmiş ve kararlar benzer kayıt grupları arasında karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. İzlenebilirliği sağlamak için kayıtların hangi ölçütlerle seçildiği, hangi bibliyografik unsurlar bakımından incelendiği ve hangi karar statüsüne hangi gerekçeyle yerleştirildiği açık biçimde gösterilmeye çalışılmıştır. Aktarılabilirlik ise Nail Tan Dermesi'ne özgü bulguların genelleştirilmesinden çok, benzer müze dermeleri ve özel koleksiyonlar için kullanılabilir karar ölçütlerinin görünür kılınmasına dayanmaktadır.

Araştırmanın temel sınırlılığı, çözümlemenin Nail Tan Dermesi'ne ait dijital kayıt dosyalarının sunduğu kanıtlarla sınırlı olmasıdır. Bu nedenle çalışma, fiziksel materyale dayalı nihai kataloglama yerine kataloglama öncesi bibliyografik durum tespitine odaklanmaktadır. Fiziksel

materyale yeniden başvurulması, özellikle eksik yayın bilgisi, sayfa sırası, kopyaya özgü özellikler, provenans ve bibliyografik birim sınırı bakımından daha kesin kataloglama kararlarının verilmesini sağlayabilir. Bu sınırlılık aynı zamanda çalışmanın temel gerekçesini de oluşturmaktadır: Dijital kayıt dosyaları, nihai kataloglama kaynağı olarak değil, fiziksel materyale dayalı RDA kataloglaması öncesinde hangi kayıtların doğrudan işlenebileceğini, hangilerinin eksik bilgi tamamlama gerektirdiğini ve hangilerinin yeniden denetlenmesi gerektiğini gösteren bir ön-denetim alanı olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular

Nail Tan Dermesi'ne ait dijital kayıt dosyaları, kataloglama öncesi bibliyografik denetim açısından heterojen bir yapı göstermektedir. Ön değerlendirme ve ayrıntılı kayıt çözümlemeleri, dermede standart monografik yapıya sahip yayınların yanında seri ilişkisi veya ek sorumluluk taşıyan eserlerin, kurumsal ya da etkinlik bağlamı belirgin materyallerin, bibliyografik kanıtı sınırlı kayıtların ve dosya/kayıt sınırı bakımından yeniden denetim gerektiren örneklerin bir arada bulunduğunu göstermektedir.

Bu çeşitlilik, RDA ve MARC 21 uygulamasının tek tip bir işlem mantığıyla yürütülemeyeceğini ortaya koymaktadır. Bazı kayıtlar, dijital dosyalarda görülebilen kapak, başlık sayfası, yayın bilgisi ve içerik kanıtları sayesinde fiziksel materyale dayalı kataloglama öncesinde büyük ölçüde güvenli biçimde değerlendirilebilmektedir. Bazı kayıtlarda ise başlık veya sorumluluk bildirim kurulabilse de yayın bilgisi, fiziksel tanım, seri ilişkisi, kopyaya özgü özellikler veya bağlamsal not gereksinimi nedeniyle basılı materyale başvurulması gerekmektedir. Bir başka grup kayıt ise tek bir dijital kayıt numarasının tek bir bibliyografik birime karşılık gelip gelmediği, sayfa sırasının bütünlüğü veya dosya eşleştirmesi bakımından yeniden denetim gerektirmektedir.

Bu bölümde bulgular, ayrıntılı incelenen 11 kayıt üzerinden üç ana karar durumu altında sunulmuştur: tam kataloglamaya elverişli kayıtlar, eksik bilgi tamamlaması ve bağlamsal notlandırma gerektiren kayıtlar, yeniden denetim gerektiren kayıtlar. Bu sınıflama, nihai katalog kaydı üretme iddiası taşımamakta; fiziksel materyale dayalı RDA kataloglaması öncesinde hangi kayıtların doğrudan işlenebilir, hangilerinin eksik bilgi tamamlama gerektiren ve hangilerinin bibliyografik birim/dosya bütünlüğü bakımından yeniden kontrol edilmesi gereken kayıtlar olduğunu görünür kılmaktadır.

Tam kataloglamaya elverişli kayıtlar

Standart monografik yapıya sahip 1, 122 ve 581 numaralı kayıtlar, Nail Tan Dermesi içinde kataloglama öncesi en yüksek kayıt güvenliğine sahip örnekleri temsil etmektedir. Bu kayıtlarda kapak, başlık sayfası, yayın bilgisi ve en az bir iç sayfa birlikte görülebildiği için başlık, sorumluluk bildirim, yayın bilgisi, seri bilgisi ve konu erişimi bakımından temel kataloglama kararları görece düşük belirsizlikle kurulabilmektedir. Bu grup, dijital kayıt dosyaları üzerinden yapılan ön-denetimde fiziksel materyale başvurma gereksiniminin en düşük olduğu; ancak nihai kataloglama için yine de basılı materyalle doğrulama yapılması gereken kayıtları göstermektedir.

1 numaralı kayıтта A. Haydar Avcı'ya ait Kalender Çelebi Ayaklanması başlıklı eser yer almaktadır. Kapak ve başlık sayfasının birlikte görülebilmesi, başlık ve temel sorumluluk bildiriminin güvenli biçimde belirlenmesine olanak vermektedir. Yayın bilgisi sayfasında yer alan veriler 264 alanı bakımından, içindekiler ve kaynakça sayfası ise içerik değerlendirmesi ve 504 alanı bakımından kataloglama kararını desteklemektedir. Bu nedenle kayıt, fiziksel materyale dayalı kataloglama öncesinde tam kataloglamaya elverişli kayıtlar arasında değerlendirilebilir.

122 numaralı Gün Batarken kaydı, standart monografik yapının yanında ek sorumluluk ve seri bilgisi içermesi nedeniyle daha çok unsurlu bir örnek sunmaktadır. Başlık sayfasında Ercüment Ekrem Talû adı açık biçimde yer almakta; ayrıca "yayına hazırlayan Rahim Tarım" ifadesi, eserin yalnızca ana sorumluluk bildirimiyile değil, ek sorumluluk ve erişim noktasıyla da değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Yayın bilgisi sayfasında ISBN, yayın dizisi, baskı sayısı ve matbaa bilgilerinin bulunması, 020, 245, 264, 490 ve gerektiğinde 830, 500 ve 700 alanlarının kurulmasını desteklemektedir. Bu kayıt, RDA yorumunda sorumluluk bildiriminin tek boyutlu değil, işlevlere göre ayrıştırılması gerektiğini göstermesi bakımından önemlidir.

581 numaralı Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi kaydı da tam kataloglamaya elverişli kayıtlar arasında yer almaktadır. Kapak ve başlık sayfasında eser adı ve yazar adı açık biçimde görülebilmekte; "Tanıtma Eserleri Dizisi: 19" bilgisi ise seri alanı ve yayın bağlamı açısından önemli bir kanıt sunmaktadır. Bu örnek, kültürel miras içerikli bir yayının bibliyografik çerçevesi yeterince görünür olduğunda RDA ilkeleri doğrultusunda yorumlanabileceğini ve MARC 21 alan yapısına görece güvenli biçimde aktarılabilirliğini göstermektedir.

Bu üç kayıt birlikte değerlendirildiğinde, Nail Tan Dermesi'nde bazı dijital kayıt dosyalarının fiziksel materyale dayalı nihai kataloglama öncesinde güçlü bir bibliyografik ön-denetim imkânı sunduğu görülmektedir. Bununla

birlikte "tam kataloglamaya elverişli" ifadesi, dijital dosyalar üzerinden nihai katalog kaydının tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Bu ifade, başlık, sorumluluk bildirim, yayın bilgisi ve temel içerik kanıtları bakımından kaydın düşük belirsizlik taşıdığını ve fiziksel materyalle doğrulama sonrasında tam kataloglama sürecine doğrudan alınabileceğini göstermektedir.

Örnek 1

122 numaralı kayıt üzerinden kısa örnek MARC 21 gösterimi

```
020 ## $a [ISBN]
100 1# $a Talû, Ercüment Ekrem.
245 00 $a Gün Batarken / $c Ercüment Ekrem
Talû ; yayına hazırlayan Rahim Tarım.
264 #1 $a [Yayın yeri] : $b [Yayınevi], $c
[Yayın tarihi].
336 ## $a metin $b txt $2 rdacontent
337 ## $a aracısız $b n $2 rdamedia
338 ## $a cilt $b nc $2 rdacarrier
490 0# $a [Yayın dizisi adı]
500 ## $a Yayın bilgisi sayfasında baskı ve
matbaa bilgileri yer almaktadır.
700 1# $a Tarım, Rahim, $e yayına hazırlayan.
```

Bu örnek, 122 numaralı kayıтта başlık, ana sorumluluk, ek sorumluluk, yayın dizisi ve yayın bilgisi gibi temel unsurların dijital dosya üzerinden büyük ölçüde görülebildiğini göstermektedir. Bununla birlikte örnek, nihai katalog kaydı değil, fiziksel materyale dayalı kataloglama öncesinde kurulabilecek alanları gösteren kısa bir karar gösterimi olarak değerlendirilmelidir. 245 alanının birinci göstergesi, bu örnekte başlığa ilişkin ek giriş kararı gösterilmediği için 0 olarak kullanılmıştır.

Eksik bilgi tamamlaması ve bağlamsal notlandırma gerektiren kayıtlar

Nail Tan Dermesi'nde bazı kayıtlar, temel bibliyografik çerçevenin büyük ölçüde kurulabilmesine karşın ek bilgi tamamlama, bağlamsal açıklama veya fiziksel materyal üzerinden doğrulama gerektirmektedir. Bu gruptaki kayıtlar, tam kataloglamaya elverişli monografik örneklerden farklı olarak yalnızca başlık, yazar ve yayın bilgisiyle sınırlı değildir; kurumsal bağlam, armağan niteliği, sergi veya toplantı ilişkisi, ayrı basım bilgisi, seçici kurul, seri ilişkisi ya da kopyaya özgü özellikler gibi unsurların da değerlendirilmesini gerektirmektedir.

161 numaralı kayıтта Numan Kartal'ın İnegöl Folkloru adlı eseri yer almaktadır. Dijital kayıt dosyasında başlık, yazar, yayın bilgisi, ISBN ve baskı bilgisi gibi temel bibliyografik unsurlar büyük ölçüde görülebilmektedir. Bu yönüyle kayıt, çekirdek kataloglama alanlarının kurulmasına elverişlidir. Bununla birlikte yayın bilgisi sayfasında yer alan "Bu kitap, Köseleciler firmasının kültür dünyasına 65. kuruluş yılı armağanıdır" ifadesi, kaydın yalnızca standart bir monograf olarak değerlendirilmemesi gerektiğini

göstermektedir. Bu ifade, eserin yerel ve kurumsal dolaşım bağlamını ortaya koymakta; dolayısıyla katalog kaydında açıklayıcı not alanlarıyla temsil edilmesi gereken bir unsur oluşturmaktadır.

Bu tür kayıtlar için 245 ve 264 alanları temel bibliyografik tanımlama bakımından yeterli görünse de, bağlamsal bilginin korunması için 500 genel not alanı başta olmak üzere, kurum içi uygulama politikalarına bağlı olarak yerel not alanları veya provenansla ilişkili alanların da değerlendirilmesi gerekir. Armağan, bağış, kopyaya özgü özellik veya yerel dolaşım bilgisi gibi unsurlar, fiziksel materyal üzerinde doğrulanabiliyorsa, nihai kataloglama aşamasında yalnızca genel not düzeyinde değil, kaydın yerel bağlamını güçlendiren ayrı açıklama alanlarıyla da temsil edilebilir. Bu nedenle 161 numaralı kayıt, temel bibliyografik unsurları görünür olmakla birlikte bağlamsal notlandırma gerektiren kayıtlar arasında değerlendirilmiştir.

274 numaralı Dokuzuncu Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi kaydı, kurumsal ve etkinlik bağlamının kataloglama kararını belirgin biçimde etkilediği bir örnektir. Kayıta T.C. Kültür Bakanlığı ve Devlet Güzel Sanatlar Galerisi bağlamı açık biçimde görünmekte; ayrıca "Seçici Kurul" bilgisinin ayrı bir sayfada verilmesi, kaydın sergi veya etkinlik belgesi niteliğini güçlendirmektedir. Bu durumda kaynak yalnızca bibliyografik bir yayın olarak değil, belirli bir kurumsal üretim ve kültürel etkinlik bağlamının belgesi olarak değerlendirilmelidir.

274 numaralı kayıt açısından temel sorun, başlığın belirlenmesinden çok kurumsal sorumluluk, etkinlik ilişkisi ve bağlamsal notların nasıl temsil edileceğidir. Bu nedenle MARC 21 alan yapısında 245 ve 264 alanlarının yanında 110/111 veya 710/711 alanlarının seçimi dikkatle değerlendirilmelidir. Kurumsal adın ana giriş mi yoksa ek giriş mi olarak kullanılacağı, sergi veya etkinlik adının erişim noktası oluşturup oluşturmayacağı ve seçici kurul bilgisinin hangi not alanında temsil edileceği, fiziksel materyal üzerinde yapılacak doğrulamayla kesinleştirilmelidir. Bu kayıt, RDA'nın ilişki kuran mantığı ile MARC 21'in kurumsal giriş ve not alanlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

428 numaralı Erciyes Yöresi 1. Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu (Bildiriler) kaydı ise toplantı yayını ve ayrı basım niteliği bakımından daha dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir. Başlık sayfası üzerinden sempozyum niteliği, yer ve tarih bilgisi görülebilmekte; ayrıca "ayrı basım" ifadesi kaydın yayın ilişkisi bakımından özel bir durum taşıdığını göstermektedir. Buna karşılık dijital dosyada görülen ikinci görselin yalnızca iç metinden bir sayfa olması, yayın bilgisi, fiziksel tanım, editör/sorumlu kişi ve toplantı adı esas girişi gibi unsurların

kesinleştirilmesini güçleştirmektedir.

Bu nedenle 428 numaralı kayıt, temel bibliyografik çerçevesi kısmen kurulabilen; ancak fiziksel materyale başvurulmadan nihai kataloglama kararı verilmemesi gereken örnekler arasında yer almaktadır. Toplantı yayınlarında 111 alanının kullanımı, bildirilerden sorumlu kişi veya kurumların 700/710/711 alanlarında gösterilmesi, ayrı basım bilgisinin not alanında açıklanması ve tür/form bilgisinin uygun alanlarla temsil edilmesi gerekebilir. Ancak bu kararların güvenli biçimde verilebilmesi için dijital görüntülerin sağladığı sınırlı kanıtın fiziksel materyalle desteklenmesi gerekir.

146 numaralı Osmanlı Türkiye'si İlim Tarihinde Muvakkithaneler kaydı, bibliyografik kanıtın sınırlı olduğu durumlara örnek oluşturmaktadır. Başlık sayfasında Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver adı, eser başlığı, kurum ve tarih bilgileri büyük ölçüde görülebilmektedir. Bu durum temel bibliyografik tanımlama için belirli bir başlangıç noktası sunmaktadır. Ancak dosyada görülen ikinci sayfanın iç metinden rastgele bir sayfa niteliği taşıması, kapak bilgisi, tam yayın künyesi, fiziksel tanım ve varsa seri ya da ek not gereksinimi bakımından belirsizlik oluşturmaktadır.

Bu kayıt, dijital dosyalardaki görünür bilginin kataloglama kararını başlatmaya yeteceğini; ancak nihai kayıt için yeterli olmayabileceğini göstermektedir. Başlık ve temel sorumluluk bildirim 245 ve 100 alanları bakımından değerlendirilebilir; kurum bilgisi ve yayın verileri 264 veya ek giriş alanları açısından yorumlanabilir. Buna karşılık fiziksel tanım, kopyaya özgü özellikler ve tam yayın bilgisi ancak basılı materyal incelendiğinde güvenli biçimde kurulabilir. Bu nedenle 146 numaralı kayıt, eksik bilgi tamamlaması gerektiren kayıtlar arasında değerlendirilmelidir.

713 numaralı kayıt, bibliyografik çerçevenin daha zayıf olduğu örneklerden biridir. Bu tür kayıtlarda dijital dosyanın sunduğu kanıt, kaynağın başlık, sorumluluk bildirim, yayın bilgisi veya fiziksel bütünlüğü hakkında kesin karar vermeye yeterli olmayabilir. Dolayısıyla bu kayıtlar için kataloglama sürecinde belirsizliğin kesin bilgi gibi sunulmasından kaçınılmalıdır. Dijital dosya üzerinden görülebilen unsurlar ön-denetim notu olarak değerlendirilebilir; ancak nihai RDA kataloglaması için fiziksel materyal üzerinde tercih edilen bilgi kaynaklarının yeniden incelenmesi gerekir.

Bu grup kayıtlar birlikte değerlendirildiğinde, Nail Tan Dermesi'nde bazı materyallerin ne doğrudan tam kataloglamaya elverişli ne de bütünüyle kataloglanamaz durumda olduğu görülmektedir. Bu kayıtlar, fiziksel materyale dayalı nihai kataloglama öncesinde eksik bilginin tamamlanmasını, bağlamsal notların belirlenmesini ve kurumsal/yerel ilişkilerin açıklığa kavuşturulmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çalışmada bu kayıtlar nihai bir

kayıt statüsü olarak değil, eksik bilgi tamamlaması ve bağlamsal notlandırma gerektiren kayıtlar olarak değerlendirilmektedir.

Örnek 2

274 numaralı kayıt üzerinden kısa örnek gösterim

```
245 00 $a Dokuzuncu Devlet Türk Süsleme
Sanatları Sergisi.
264 #1 $a [Yayın yeri] : $b [Yayımlayan
kurum], $c [Yayın tarihi].
336 ## $a metin $b txt $2 rdacontent
337 ## $a aracısız $b n $2 rdamedia
338 ## $a cilt $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Yayında "Seçici Kurul" bilgisi ayrı
bir sayfada yer almaktadır.
710 1# $a Türkiye. $b Kültür Bakanlığı.
710 2# $a Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.
```

Bu örnek, 274 numaralı kayıta kurumsal bağlamın ve sergi niteliğinin kataloglama kararını belirgin biçimde etkilediğini göstermektedir. Kayıta 1XX alanı kullanılmadığı ve başlığa ilişkin ek giriş kararı gösterilmediği için 245 alanının birinci göstergesi 0 olarak verilmiştir. Kurumsal adlar ise erişim ve bağlam sağlamak amacıyla 710 alanlarında değerlendirilmiştir.

Yeniden denetim gerektiren kayıtlar

Nail Tan Dermesi'nde bazı kayıtlar, yalnızca eksik bibliyografik bilgi nedeniyle değil, dijital dosya bütünlüğü, sayfa sırası veya bibliyografik birim sınırı bakımından da yeniden denetim gerektirmektedir. Bu gruptaki kayıtlar, fiziksel materyale dayalı kataloglama öncesinde doğrudan RDA alanlarına aktarılacak kayıtlar olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü bu örneklerde sorun, yalnızca başlık, yayın bilgisi veya sorumluluk bildiriminin eksikliği değildir; aynı zamanda dijital kayıt numarasının hangi bibliyografik birime karşılık geldiği, dosya içindeki görüntülerin tam olup olmadığı ve tek bir kayıt altında birden fazla eserin bulunup bulunmadığı gibi daha temel denetim sorularıdır.

33 numaralı kayıt, dosya sırası ve görsel bütünlüğü bakımından yeniden denetim gerektiren örneklerden biridir. Bu kayıta görsel numaralandırmasının 33, 33.1, 33.2 ve 33.4 biçiminde ilerlediği görülmektedir. Numaralandırmadaki kırılma, dijital dosya içinde eksik bir görsel bulunabileceği ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Her ne kadar kapak, başlık sayfası veya bazı bibliyografik kanıtlar üzerinden temel tanımlama kısmen yapılabilir görünse de, eksik görselin yayın bilgisi sayfası, içindekiler, kaynakça veya fiziksel tanımı destekleyen bir sayfa olup olmadığı bilinmeden nihai kataloglama kararı verilmesi uygun değildir.

682 numaralı kayıt da benzer biçimde dosya sırası bakımından sorun taşımaktadır. Bu kayıta 682, 682.1, 682.3 ve 682.4 biçimindeki sıralama, 682.2 olarak

beklenebilecek bir görselin eksik olabileceğini düşündürmektedir. Dijital dosya üzerinden görülebilen bilgiler kataloglama kararına başlangıç oluşturabilir; ancak eksik görsel olasılığı, özellikle yayın bilgisi, sorumluluk bildirimini, seri ilişkisi veya not gerektiren unsurlar bakımından kayıt güvenliğini azaltmaktadır. Bu nedenle kayıt, fiziksel materyal ve dijital dosya eşleştirmesi yapılmadan tam kataloglama sürecine alınmamalıdır.

45 numaralı kayıt, yeniden denetim gereksiniminin en belirgin olduğu örneklerden biridir. Bu kayıt altında aynı dosya kümesi içinde Esin Muzbeg'e ait Karışık Duygular ile yine aynı yazara ait Güneş Isıt Beni adlı iki ayrı eserin birlikte yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu durum, sorunun yalnızca eksik sayfa ya da yetersiz yayın bilgisi olmadığını; tek bir dijital kayıt numarasının birden fazla bibliyografik birimi içerebildiğini göstermektedir. Böyle bir durumda kataloglama kararından önce kayıt sınırı belirlenmeli, her eserin ayrı bir bibliyografik kayıt olarak mı ele alınacağı yoksa dosya düzenlemesinde bir eşleştirme hatası mı bulunduğu fiziksel materyal üzerinden doğrulanmalıdır.

Bu tür örneklerde katalogcunun ilk görevi, MARC 21 alanlarını doldurmaktan önce bibliyografik birimi saptamaktır. Başka bir deyişle, hangi başlığın, hangi sorumluluk bildirimini, hangi yayın bilgisinin ve hangi fiziksel birimin tek bir katalog kaydına karşılık geldiği açıklığa kavuşturulmadan 245, 264, 300, 500 veya erişim noktalarına ilişkin güvenli kararlar üretilemez. Bu nedenle yeniden denetim gerektiren kayıtlar, eksik bilgi tamamlaması gerektiren kayıtlardan daha farklı bir sorun düzeyini temsil etmektedir. Eksik bilgi tamamlaması gerektiren kayıtlarda bibliyografik birim büyük ölçüde bellidir; yeniden denetim gerektiren kayıtlarda ise önce kayıt ile bibliyografik birim arasındaki ilişkinin doğrulanması gerekir.

Bu grup, Nail Tan Dermesi'nde kataloglama ile derme denetiminin birbirinden ayrı düşünülmemeyeceğini göstermektedir. Dijital dosya sırası, sayfa bütünlüğü ve kayıt-birim eşleşmesi denetlenmeden yapılan kataloglama, eksik veya hatalı bibliyografik kayıtların oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle 33, 682 ve 45 numaralı kayıtlar, fiziksel materyale dönülerek sayfa/dosya bütünlüğü, kayıt sınırı ve bibliyografik birim tutarlılığı açısından yeniden kontrol edilmesi gereken kayıtlar olarak değerlendirilmiştir.

Yeniden denetim gerektiren kayıtlar, çalışmanın önerdiği ön-denetim çerçevesinin en kritik boyutunu oluşturmaktadır. Bu kayıtlar, dijital dosyalardaki görünür bilginin nihai kataloglama için her zaman yeterli olmadığını ve fiziksel materyale dönüşüm kataloglama sürecinin tamamlayıcı değil, bazı durumlarda zorunlu aşaması olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu bulgu, çalışmanın RDA ve MARC 21 uygulamasını dijital kayıt dosyalarıyla sınırlı bir işlem olarak değil, fiziksel materyal, dijital temsil

ve derme düzeni arasındaki ilişkiyi dikkate alan bir bibliyografik ön-denetim süreci olarak ele alması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Örnek karar gösterimi: 45 numaralı kayıt. Bu kayıt için doğrudan MARC 21 alanlarına geçilmemelidir. Aynı dijital kayıt altında Karışık Duygular ve Güneş Isıt Beni adlı iki ayrı bibliyografik birim görüldüğünden, önce kayıt sınırı belirlenmeli ve fiziksel materyal üzerinden her eserin ayrı bibliyografik kayıt gerektirip gerektirmediği doğrulanmalıdır. Bu denetim yapılmadan 245, 264 ve 300 alanlarının kurulması kayıt güvenliği açısından uygun değildir.

Seçili kayıtlar birlikte değerlendirildiğinde, Nail Tan Dermesi'nde kataloglama öncesi kararların üç ana düzeyde farklılaştığı görülmektedir. İlk grupta yer alan 1, 122 ve 581 numaralı kayıtlar, bibliyografik kanıt düzeyi yüksek olan ve fiziksel materyalle doğrulama sonrasında tam kataloglama sürecine doğrudan alınabilecek örneklerdir. Bu kayıtlarda kapak, başlık sayfası, yayın bilgisi, sorumluluk bildirim, seri bilgisi veya içerik kanıtları büyük ölçüde görünür durumdadır. Bu nedenle başlık, sorumluluk bildirim, yayın bilgisi ve seri alanı gibi temel kataloglama kararları görece düşük belirsizlikle kurulabilmektedir.

İkinci grupta yer alan 161, 274, 146, 428 ve 713 numaralı kayıtlar, temel bibliyografik çerçevenin kısmen kurulabildiği; ancak nihai kataloglama için eksik bilgi tamamlama, bağlamsal notlandırma veya fiziksel materyal üzerinden doğrulama gerektiren örneklerdir. 161 numaralı kayıtta kurumsal armağan bilgisi, 274 numaralı kayıtta sergi ve kurum bağlamı, 428 numaralı kayıtta toplantı yayını ve ayrı basım niteliği, 146 ve 713 numaralı kayıtlarda ise bibliyografik kanıtın sınırlı olması kataloglama kararını temkinli hâle getirmektedir. Bu gruptaki kayıtlar, dijital dosyalardan hareketle tümüyle dışlanacak kayıtlar değildir; ancak başlık, sorumluluk, yayın bilgisi, fiziksel tanım, not alanları ve erişim noktaları bakımından fiziksel materyale başvurulması tamamlanmalıdır.

Üçüncü grupta yer alan 33, 682 ve 45 numaralı kayıtlar ise yeniden denetim gerektiren örneklerdir. 33 ve 682 numaralı kayıtlarda görsel numaralandırmasındaki kesintiler eksik sayfa veya eksik dijital görüntü olasılığını ortaya çıkarmaktadır. 45 numaralı kayıtta ise tek bir kayıt altında iki ayrı bibliyografik birimin bulunması, kayıt sınırı sorununun daha belirgin olduğunu göstermektedir. Bu örneklerde kataloglama kararından önce dosya sırası, sayfa bütünlüğü, dijital kayıt ile fiziksel materyal eşleşmesi ve tek kayıt numarasının hangi bibliyografik birime karşılık geldiği yeniden kontrol edilmelidir.

Bu dağılım, Nail Tan Dermesi'nde kataloglama sorununun tekil bir alan eksikliğinden ibaret olmadığını; bibliyografik kanıt düzeyi, bağlamsal not gereksinimi, dosya

bütünlüğü ve kayıt sınırı gibi farklı karar eşiklerine bağlı olarak değiştiğini göstermektedir. Dolayısıyla dijital kayıt dosyaları, nihai katalog kaydının yerine geçecek kaynaklar olarak değil, fiziksel materyale dayalı RDA kataloglaması öncesinde hangi kayıtların doğrudan işlenebileceğini, hangilerinde eksik bilginin tamamlanması gerektiğini ve hangilerinde yeniden denetim yapılmasının zorunlu olduğunu gösteren bir ön-denetim alanı olarak değerlendirilmelidir.

RDA ve MARC 21 açısından öne çıkan karar alanları

İncelenen kayıtlar, Nail Tan Dermesi'nde RDA yorumlarının MARC 21 alan yapısına aktarılmasında bazı alanların özellikle belirleyici olduğunu göstermektedir. Standart monografik yapıya sahip kayıtlarda temel karar alanları başlık, sorumluluk bildirim, yayın bilgisi, fiziksel tanım ve içerik özellikleri etrafında yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle 100, 245, 264 ve 300 alanları temel bibliyografik tanımlama için öncelikli alanlar olarak öne çıkmaktadır. Ancak 122 numaralı kayıtta görüldüğü gibi yayına hazırlayan, editör, derleyen veya benzeri ek sorumluluklar bulunduğu, sorumluluk bildiriminin yalnızca 245 alanında gösterilmesi yeterli olmayabilir; bu kişilerin 700 alanında uygun ilişki terimleriyle erişim noktası olarak değerlendirilmesi gerekir.

RDA'ya dayalı kataloglama açısından 336, 337 ve 338 alanları da ayrıca önem taşımaktadır. İncelenen basılı materyallerin büyük bölümü içerik türü, ortam türü ve taşıyıcı türü bakımından klasik basılı kitap özellikleri gösterdiğinden, nihai kataloglama aşamasında bu alanların içerik türü, ortam türü ve taşıyıcı türü bilgilerini gösterecek biçimde kullanılması gerekir. Dijital kayıt dosyaları üzerinden yapılan ön-denetimde bu alanlar ayrıntılı biçimde kurulmamış olsa da, fiziksel materyale dayalı nihai RDA kataloglamasında 336, 337 ve 338 alanlarının dışarıda bırakılmaması gerekir. Bu alanlar, RDA'nın kaynak tanımlama mantığını MARC 21 kayıt yapısında görünür kılan temel unsurlardır.

Seri ilişkisi taşıyan kayıtlarda 490 ve 830 alanlarının birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. 122 ve 581 numaralı kayıtlarda görülen yayın dizisi bilgileri, yalnızca kaynak üzerinde yer alan bir ifade olarak değil, erişim ve bağlam sağlayan bir unsur olarak da önemlidir. Seri bilgiyi kaynak üzerindeki biçimiyle 490 alanında verilebilir; denetlenmiş seri erişim noktası gerekli görülüyorsa 830 alanı ayrıca kullanılabilir. Bu karar, seri adının denetlenmiş biçiminin belirlenmesine ve kurumun kataloglama politikasına bağlıdır.

Kurumsal, sergi veya toplantı bağlamı taşıyan kayıtlarda 110/111 ve 710/711 alanlarının seçimi önemli bir karar alanıdır. 274 numaralı sergi yayını ile 428 numaralı

sempozyum kaydı, kaynağın yalnızca bir kitap ya da bildiri metni olarak değil, belirli bir kurum, etkinlik veya toplantı bağlamının ürünü olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu tür kayıtlarda kurum adı, toplantı adı veya etkinlik ilişkisi ana giriş ya da ek giriş olarak temsil edilebilir. Ancak bu kararın güvenli biçimde verilebilmesi için fiziksel materyalde yer alan başlık sayfası, yayın bilgisi, iç kapak ve varsa etkinlik bilgileri birlikte değerlendirilmelidir.

Not alanları, Nail Tan Dermesi gibi yerel ve kültürel miras niteliği taşıyan dermelerde özel bir önem taşımaktadır. Çalışmada görülen armağan bilgisi, seçici kurul bilgisi, ayrı basım niteliği, eksik sayfa olasılığı, dosya sırası sorunu ve kayıt sınırı belirsizliği gibi durumlar 500 genel not alanının önemini artırmaktadır. Bununla birlikte her bağlamsal bilginin yalnızca 500 alanında verilmesi yeterli olmayabilir. Materyalin dermeye nasıl kazandırıldığı biliniyorsa 541 alanı; sahiplik geçmişi, önceki malik veya provenans bilgisi varsa 561 alanı; kopyaya özgü özellikler, nüsha farkları veya fiziksel ayırt edici unsurlar varsa 562 alanı; yalnızca kurum içi kullanım için tutulacak açıklamalar gerekiyorsa 590 yerel not alanı değerlendirilebilir. Bu alanların kullanımı, fiziksel materyaldeki kanıta ve kurumun yerel kataloglama politikasına bağlı olarak belirlenmelidir.

Kaynakça, dizin, bibliyografik gönderme veya içerik destekleyici unsurların görülebildiği kayıtlarda 504 alanı da önemlidir. Örneğin 1 numaralı kayıttaki kaynakça sayfasının görünür olması, eserin yalnızca başlık ve yayın bilgisiyle değil, araştırmacı erişimi açısından değer taşıyan bibliyografik içeriğiyle de temsil edilebileceğini göstermektedir. Bu tür unsurlar, özellikle yerel tarih, folklor ve kültürel miras içerikli materyallerde araştırmacı erişimini güçlendirdiği için kayıttaki görünür kılınmalıdır.

Tür/form erişimi açısından 655 alanı da dikkate alınmalıdır. Sergi katalogları, sempozyum bildiri, ayrı basımlar, armağan yayınlar veya yerel tarih kaynakları yalnızca konu başlıklarıyla değil, tür/form özellikleriyle de erişime açılabilir. Bununla birlikte 655 alanının kullanımı kontrollü sözlük, kurum politikası ve katalog bütünlüğüyle ilişkili olduğundan, bu alanın gelişigüzel değil, denetlenmiş terimlerle ve tutarlı biçimde kullanılması gerekir.

Bu değerlendirme, Nail Tan Dermesi'nde RDA ve MARC 21 uygulamasının yalnızca temel bibliyografik alanların doldurulmasından ibaret olmadığını göstermektedir. Başlık, sorumluluk bildirim ve yayın bilgisi gibi çekirdek unsurlar kataloglama sürecinin temelini oluşturursa da, özel derme niteliği taşıyan materyallerde seri ilişkisi, kurumsal bağlam, etkinlik ilişkisi, provenans, kopyaya özgü özellikler, yerel notlar ve tür/form erişimi de kataloglama kararının parçası hâline gelmektedir. Bu nedenle fiziksel materyale dayalı nihai kataloglama aşamasında MARC 21 alanları, yalnızca teknik karşılıklar olarak değil, RDA'nın ilişki kuran ve

kullanıcı erişimini güçlendiren yaklaşımını taşıyan karar alanları olarak değerlendirilmelidir.

Tartışma

Standartların uygulanabilirliği ve ön-denetim gereksinimi

Seçilen örnekler, RDA ve MARC 21'in yerel kültürel miras dermelerinde uygulanabilir olduğunu; ancak bu uygulanabilirliğin bibliyografik kanıtın niteliğine, kayıt güvenliğine, derme bağlamına ve fiziksel materyale erişim olanağına bağlı olarak değiştiğini göstermektedir. Standart monografik yapı taşıyan kayıtlar, başlık, sorumluluk bildirim, yayın bilgisi, seri bilgisi ve içerik kanıtları bakımından görece düşük belirsizlik taşıırken; armağan yayınlar, toplantı metinleri, ayrı basımlar ve kurumsal bağlamı güçlü eserler daha yoğun yorum, doğrulama ve notlandırma gerektirmektedir. Bu bulgu, kataloglama standartlarının uygulanabilirliğinin materyal türü, kanıt yapısı ve kayıt bağlamıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan çalışmalarla uyumludur (Bayter, 2021; Belteki vd., 2025; Husain ve Tripathi, 2023; MacLennan ve Walicka, 2020).

Bu nedenle Nail Tan Dermesi bağlamında temel sorun, RDA ya da MARC 21'in kültürel miras materyaline uygulanıp uygulanmayacağı değildir. Asıl sorun, fiziksel materyale dayalı nihai kataloglama öncesinde hangi dijital kayıtların güvenli biçimde işlenebileceğinin, hangilerinde eksik bilginin tamamlanması gerektiğinin ve hangilerinde bibliyografik birim ya da dosya bütünlüğü bakımından yeniden denetim yapılmasının zorunlu olduğunun belirlenmesidir. Bu açıdan çalışma, standart uygulamasından önce gelen bibliyografik ön-denetim aşamasının kataloglama sürecindeki yerini görünür kılmaktadır. Kataloglama repertuarı ve hibrit katalog yapıları üzerine tartışmalar da, farklı kaynak türleri ve kanıt düzeyleri karşısında tek biçimli kayıt üretiminden çok, karar süreçlerinin açık ve izlenebilir biçimde kurulması gerektiğini göstermektedir (Belteki vd., 2025; MacLennan ve Walicka, 2020).

Yerel bağlamın ve not alanlarının belirleyici rolü

161 ve 274 numaralı kayıtlar, kültürel miras dermelerinde bibliyografik tanımlamanın yalnızca başlık, yazar ve yayın bilgisiyle tamamlanamayacağını göstermektedir. Kurumsal armağan niteliği, sergi bağlamı, seçici kurul bilgisi, ayrı basım özelliği ya da yerel dolaşım bilgisi gibi unsurlar, materyalin yalnızca bibliyografik kimliğine değil, aynı zamanda kültürel ve kurumsal bağlamına da işaret etmektedir. Bu nedenle bu tür bilgiler katalog kaydında yalnızca tamamlayıcı ayrıntılar olarak değil, erişimi ve bağlamsal temsili güçlendiren unsurlar

olarak değerlendirilmelidir. Özel derme ve nadir eser kataloglaması üzerine çalışmalar, kopyaya özgü bilgiler ile bağlamsal notların kullanıcı erişimi ve kaynak yorumlama açısından belirleyici olduğunu göstermektedir (Burns, 2018; Delibaş ve Kılıç, 2022; Kither ve Appleton, 2024).

Bu noktada 500 genel not alanı önemli olmakla birlikte, her bağlamsal bilginin yalnızca 500 alanına aktarılması yeterli olmayabilir. Dermeye kazandırılma biçimi, provenans bilgisi, kopyaya özgü özellikler, yerel açıklamalar ve tür/form ilişkileri fiziksel materyal üzerinde doğrulanabildiği ölçüde 541, 561, 562, 590 ve 655 gibi alanlarla da temsil edilebilir. Bu yaklaşım, özel dermelerde kataloglamanın yalnızca standart alanları doldurma işlemi olmadığını; aynı zamanda bağlamı, kanıtı ve kullanıcı erişimini birlikte gözetilen bir temsil süreci olduğunu göstermektedir. Efemera, nadir eser, özel koleksiyon ve kültürel miras kaynaklarının kataloglanmasına ilişkin çalışmalar da, yerel bağlamı görünür kılan not alanlarının ve erişim noktalarının katalog kaydının temsil gücünü artırdığını ortaya koymaktadır (Burns, 2018, 2019; Delibaş ve Kılıç, 2022; Kither ve Appleton, 2024).

Kataloglama ile derme denetiminin ilişkisi

Çalışmanın en önemli bulgularından biri, kataloglama problemlerinin yalnızca kataloglama kararlarından kaynaklanmadığıdır. 33 ve 682 numaralı kayıtlarda görülen görsel numaralandırma kırılmaları ile 45 numaralı kayıta ortaya çıkan tek kayıt altında birden fazla bibliyografik birim bulunması durumu, kataloglama ile derme denetiminin birbirinden ayrı düşünülmemeyeceğini göstermektedir. Bu örneklerde katalogcu, MARC 21 alanlarını doldurmadan önce hangi dijital görüntülerin hangi fiziksel materyale karşılık geldiğini ve tek bir kayıt numarasının tek bir bibliyografik birimi temsil edip etmediğini belirlemek zorundadır.

Bu sonuç, müze kökenli ya da karma nitelikli dermelerde fiziksel materyale dönüşün yalnızca tamamlayıcı bir kontrol işlemi olmadığını, bazı durumlarda kataloglama kararının önkoşulu olduğunu göstermektedir. Dijital dosya sırası, sayfa bütünlüğü ve kayıt-birim eşleşmesi denetlenmeden yapılacak kataloglama, eksik ya da hatalı kayıtların oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle Nail Tan Dermesi örneğinde derme denetimi, bibliyografik kalitenin destekleyici bir aşaması değil, doğrudan kataloglama sürecinin kurucu bileşenidir. Müze ve karma kültürel miras dermelerine ilişkin çalışmalar, bilginin erişime açılabilmesi için kataloglama, belgeleme, dosya bütünlüğü ve kurumsal iş akışlarının birlikte tasarlanması gerektiğini göstermektedir (Belteki vd., 2025; MacDonald ve Alsford, 1991; Mollaoğlu, 2007; Yakar ve Yılmaz, 2025).

Fiziksel materyale dayalı iş akışı gereği

Bibliyografik kanıtı sınırlı olan 146, 428 ve 713 numaralı kayıtlar, dijital dosyalardan hareketle kesin kataloglama kararları vermenin her zaman mümkün olmadığını göstermektedir. Bu kayıtlar, tümüyle kataloglama dışı bırakılacak örnekler değildir; ancak başlık, sorumluluk bildirim, yayın bilgisi, fiziksel tanım, seri ilişkisi ve not alanları bakımından fiziksel materyal üzerinden tamamlanmaları gerekir. Bu nedenle bu tür kayıtlar nihai bir kayıt statüsüne yerleştirilmekten çok, eksik bilgi tamamlama ve doğrulama gerektiren kayıtlar olarak değerlendirilmelidir.

Bu yaklaşım, dijital kayıt dosyalarının değerini azaltmamaktadır. Aksine dijital dosyalar, fiziksel materyale dayalı kataloglama öncesinde hangi kayıtların doğrudan işlenebileceğini, hangilerinde eksik bilgi tamamlama gerektiğini ve hangilerinin yeniden denetlenmesi gerektiğini gösteren bir ön-denetim alanı olarak işlev görmektedir. Böylece kataloglama süreci, tek aşamalı bir kayıt üretimi olmaktan çıkarak; ön-denetim, fiziksel doğrulama, bağlamsal notlandırma ve standart alanlara aktarma aşamalarından oluşan daha kontrollü bir iş akışına dönüşmektedir. Özel koleksiyon kataloglaması ve nadir eser kataloglaması literatürü de, erişim ile ayrıntı düzeyi arasında denge kurulurken fiziksel kanıtın ve kopyaya özgü bilginin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır (Burns, 2018, 2019; Cullingford, 2017; Hertenstein, 2023, 2024; Kither ve Appleton, 2024).

Müze dermesi ile kütüphane kaydı arasındaki sınır

Nail Tan Dermesi örneği, müze dermesinde yer alan kitap ve benzeri basılı materyallerin yalnızca “kütüphane materyali” olarak ele alınmasının her zaman yeterli olmadığını göstermektedir. Sergi katalogları, armağan yayınlar, toplantı bildirimleri, ayrı basımlar ve yerel dolaşım bilgisi taşıyan materyaller aynı anda hem bibliyografik kaynak hem de kültürel kanıt niteliği taşımaktadır. Bu nedenle katalog kaydının amacı yalnızca erişim sağlamak değil, aynı zamanda materyalin derme içindeki bellek ve bağlamsal değerini görünür kılmak olmalıdır. Müze kütüphaneleri, özel dermeler ve kültürel bellek kurumları üzerine yapılan çalışmalar da, kütüphane, arşiv ve müze kayıt mantıklarının kesiştiği alanlarda bağlamın korunmasının erişim kadar önemli olduğunu göstermektedir (Atınç ve Karadeniz, 2011; Coburn vd., 2010; Cullingford, 2017; Kandemir ve Uçar, 2016; Kopuz ve Cengiz, 2013; Mollaoğlu, 2007).

Bu açıdan çalışma, yerel müze dermelerinin kataloglanmasında kütüphanecilik standartları ile müzecilik duyarlılığının birlikte düşünülmesi gerektiğini

göstermektedir. RDA ve MARC 21, teknik tanımlama ve makinece işlenebilir kayıt yapısı bakımından gerekli çerçeveyi sunmaktadır. Ancak yerel bağlam, kurumsal ilişkiler, provenans, kopyaya özgü özellikler ve tür/form bilgisi fiziksel materyal üzerinden değerlendirilmediğinde kaydın temsil gücü sınırlı kalmaktadır. Dolayısıyla müze dermelerinde başarılı kataloglama, standart uygulaması ile bağlamsal temsil arasında kurulacak dengeye bağlıdır. LAM/GLAM literatürü ve kültürel miras metadata çalışmaları, bu dengenin yalnızca teknik kataloglama düzeyinde değil, kurumsal arayüzler, metadata politikaları ve kullanıcı erişimi düzeyinde de ele alınması gerektiğini göstermektedir (Bayter, 2021; Chen ve Li, 2024; Coburn vd., 2010; Curran, 2011; Özel, 2016).

Genel değerlendirme

Seçili kayıtlar birlikte değerlendirildiğinde, Nail Tan Dermesi'nde kataloglama kararlarının üç düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Bibliyografik kanıt yeterli ve çekirdek künye unsurları görünür olan kayıtlar, fiziksel materyalle doğrulama sonrasında tam kataloglama sürecine doğrudan alınabilecek niteliktedir. Temel bibliyografik çerçevesi kurulabilen ancak eksik bilgi, bağlamsal not veya fiziksel doğrulama gerektiren kayıtlar, kataloglama öncesi tamamlama işlemine ihtiyaç duymaktadır. Bibliyografik birim sınırı, dosya sırası veya kanıt bütünlüğü bakımından belirgin sorun taşıyan kayıtlar ise doğrudan kataloglamaya alınmadan önce yeniden denetlenmelidir.

Bu dağılım, kataloglama sorununun tekil alan eksikliğinden çok, derme içindeki farklı bibliyografik kanıt ve kayıt güvenliği düzeylerinden kaynaklandığını göstermektedir. Çalışmanın katkısı, bu farklılığı nihai bir kayıt hiyerarşisi olarak değil, fiziksel materyale dayalı RDA kataloglaması öncesinde uygulanabilecek bibliyografik ön-denetim ve iş akışı çerçevesi olarak ortaya koymasındadır. Böylece çalışma, hem standart temelli kataloglama uygulamasını hem de kültürel miras dermelerine özgü bağlamsal temsil ve derme denetimi gereksinimlerini birlikte düşünmeye olanak sağlamaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, Kastamonu Kent Müzesi bünyesinde yer alan Nail Tan Dermesi örneği üzerinden, yerel kültürel miras dermelerinde RDA ve MARC 21'e dayalı kataloglama öncesinde ortaya çıkan bibliyografik kanıt, kayıt güvenliği, bağlamsal notlandırma ve dosya/kayıt sınırı sorunlarını incelemiştir. İncelenen kayıtlar, RDA ve MARC 21'in bu tür dermelere uygulanabilir olduğunu; ancak sağlıklı bir kataloglama süreci için dijital kayıt dosyalarının tek başına nihai kaynak olarak kullanılmaması, fiziksel materyale dayalı doğrulama ve ön-denetim aşamasıyla desteklenmesi

gerektiğini göstermektedir.

Araştırma bulguları, Nail Tan Dermesi'nde kataloglama öncesi kararların üç ana düzeyde farklılaştığını ortaya koymuştur. İlk grupta, bibliyografik kanıt güçlü olan ve fiziksel materyalle doğrulama sonrasında tam kataloglama sürecine doğrudan alınabilecek kayıtlar yer almaktadır. İkinci grupta, temel bibliyografik çerçevesi kurulabilen; ancak eksik yayın bilgisi, bağlamsal açıklama, kurumsal ilişki, seri bilgisi, kopyaya özgü özellik ya da notlandırma bakımından fiziksel materyal üzerinden tamamlanması gereken kayıtlar bulunmaktadır. Üçüncü grupta ise bibliyografik birim sınırı, sayfa sırası, dosya bütünlüğü veya dijital kayıt ile fiziksel materyal eşleşmesi bakımından yeniden denetlenmesi gereken kayıtlar yer almaktadır.

Bu sonuçlar, kataloglama sorununun yalnızca MARC 21 alanlarının doldurulması ya da RDA kurallarının uygulanmasıyla sınırlı olmadığını göstermektedir. Özellikle müze bünyesindeki özel dermelerde kataloglama, fiziksel materyal, dijital temsil, derme düzeni, yerel bağlam ve kullanıcı erişimi arasında kurulan analitik bir karar süreci olarak ele alınmalıdır. Bu nedenle Nail Tan Dermesi gibi dermelerde kataloglama işlemine başlamadan önce kayıtların bibliyografik kanıt düzeyi, dosya bütünlüğü, kayıt-birim eşleşmesi ve bağlamsal not gereksinimi bakımından ön-denetimden geçirilmesi önerilmektedir.

Uygulama açısından ilk öneri, dijital kayıt dosyalarının fiziksel materyalle sistematik biçimde eşleştirilmesidir. Kapak, başlık sayfası, yayın bilgisi sayfası, içindekiler, kaynakça, seri bilgisi ve varsa kopyaya özgü özellikler fiziksel materyal üzerinden doğrulanmadan nihai katalog kaydı oluşturulmamalıdır. Özellikle görsel numaralandırmasında kopukluk bulunan, tek kayıt altında birden fazla bibliyografik birim içerdiği anlaşılan veya yayın bilgisi sınırlı olan kayıtlar doğrudan kataloglamaya alınmamalı; önce sayfa/dosya bütünlüğü ve bibliyografik birim sınırı bakımından yeniden kontrol edilmelidir.

İkinci olarak, özel dermelerde bağlamsal bilgilerin kayıta görünür kılınması için yerel bir notlandırma politikası oluşturulmalıdır. Armağan, bağış, provenans, seçici kurul, sergi, toplantı, ayrı basım, yerel dolaşım ve kopyaya özgü özellikler gibi unsurlar yalnızca ek bilgi olarak görülmemelidir; araştırmacı erişimini ve derme bağlamını güçlendiren veriler olarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda 500 genel not alanının yanında, kanıtın niteliğine ve kurum politikasına bağlı olarak 541, 561, 562, 590 ve 655 gibi alanların kullanımı da değerlendirilmelidir.

Üçüncü olarak, RDA'ya dayalı nihai kataloglamada yalnızca başlık, sorumluluk bildirim ve yayın bilgisi alanlarına odaklanılmamalı; içerik türü, ortam türü ve taşıyıcı türünü gösteren 336, 337 ve 338 alanları da düzenli biçimde kullanılmalıdır. Seri ilişkisi bulunan kayıtlarda 490 ve 830 alanları; kurumsal, sergi veya toplantı bağlamı

taşıyan kayıtlarda ise 110/111 ve 710/711 alanları kurumun kataloglama politikası doğrultusunda dikkatle değerlendirilmelidir.

Dördüncü olarak, Nail Tan Dermesi gibi yerel kültürel miras dermelerinde kataloglama ile derme denetimi birlikte yürütülmelidir. Katalogcu yalnızca bibliyografik alanları dolduran kişi değil, aynı zamanda kaydın hangi fiziksel materyale karşılık geldiğini, tek bir kayıt numarasının tek bir bibliyografik birimi temsil edip etmediğini ve dijital dosyadaki bilginin ne ölçüde güvenilir olduğunu denetleyen uzman olarak konumlanmalıdır. Bu yaklaşım, kataloglama hatalarını azaltacağı gibi araştırmacıların dermeye güvenilir biçimde erişmesini de kolaylaştıracaktır.

Sonuç olarak çalışma, Nail Tan Dermesi örneğinde dijital kayıt dosyalarının nihai kataloglama kaynağı değil, fiziksel materyale dayalı RDA kataloglaması öncesinde kullanılabilecek bir bibliyografik ön-denetim alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu yönüyle çalışma, yerel müze dermelerinde standart temelli kataloglama ile bağlamsal temsil, derme denetimi ve kullanıcı erişimi arasındaki ilişkiyi görünür kılan uygulamaya dönük bir çerçeve sunmaktadır. Gelecekte yapılacak çalışmalar, bu ön-denetim çerçevesini farklı müze dermeleri, özel koleksiyonlar ve yerel kültürel miras kaynakları üzerinde sınyarak daha karşılaştırmalı sonuçlar üretebilir.

Etik Komite Onayı: Bu çalışma, insan katılımcılar üzerinde yürütülen bir araştırma içermemekte; Kastamonu Kent Müzesi bünyesindeki Nail Tan Dermesi'ne ait dijital kayıt dosyalarının doküman incelemesine dayalı bibliyografik çözümlemesini kapsamaktadır. Bu nedenle çalışma için etik kurul onayı gerekmemiştir.

Katılımcı Onamı: Çalışma insan katılımcı verisine dayanmadığı için bilgilendirilmiş onam gerekmemektedir.

Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.

Çıkar Çatışması: Yazarlar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Finansal Destek: Yazarlar, bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Yapay Zekâ Kullanımı: Bu çalışmada üretken yapay zekâ destekli araçlardan (ChatGPT) yalnızca metnin dilsel gözden geçirilmesi, anlatım akışının iyileştirilmesi ve biçimsel düzenleme önerilerinin değerlendirilmesi aşamalarında yararlanılmıştır. Araştırmanın konusu, yöntemi, veri seçimi, kataloglama çözümlemeleri, bulguların yorumlanması ve sonuçları bütünüyle yazarlara aittir.

Ethics Committee Approval: This study does not involve human participants and is based on the document analysis of digital record files belonging to the Nail Tan Collection at Kastamonu City Museum. Therefore, ethics committee approval was not required.

Informed Consent: Informed consent was not required because the study did not involve human participants.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Conflict of Interest: The authors have no conflicts of interest to declare.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received

no financial support.

Use of Artificial Intelligence: In this study, generative artificial intelligence tools (ChatGPT) were used only for language editing, improving the flow of expression, and evaluating formal revision suggestions. The research topic, method, data selection, cataloging analyses, interpretation of findings, and conclusions belong entirely to the authors.

Kaynakça

- Anameriç, H. (2021). Osmanlı Devleti'nde satın alınan özel kütüphaneler / koleksiyonlar: Belgesel - metodolojik bir inceleme. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi*, 40 (70), 176-341
<https://doi.org/10.35239/tariharastrirmalari.929546>
- Atınç, S., & Karadeniz, Ş. (2011). Yeni bir kültürel konsept: edebiyat müze kütüphaneleri. *Türk Kütüphaneciliği*, 25(4). 519-530 <https://izlik.org/JA57TF27XS>
- Bayter, M. (2021). *Bilgi kaynaklarının tanımlanması ve erişimi RDA*. Hiperyayın.
- Bayter, M. (2023). Türkiye'de kataloglama eğitimi. *Küllüye*, 4(2). 59-80
<https://doi.org/10.48139/aybukulluye.1267015>
- Belteki, D., Rees, A. J., & Sichani, A. M. (2025). Datafication and cultural heritage collections data infrastructures: Critical perspectives on documentation, cataloguing and data-sharing in cultural heritage institutions. *Journal of Open Humanities Data*, 11. <https://doi.org/10.5334/johd.277>
- Burns, M. (2018). RDA and rare books cataloging, Part 1. *Library Resources and Technical Services*, 62(4). <https://doi.org/10.5860/lrts.62n4.160>
- Burns, M. (2019). RDA and rare books cataloging, part 2. *Library Resources and Technical Services*, 63(1). <https://doi.org/10.5860/lrts.63n1.4>
- Candela, G., Escobar, P., Carrasco, R. C., & Marco-Such, M. (2018). Migration of a library catalogue into RDA linked open data. *Semantic Web*, 9(4). <https://doi.org/10.3233/SW-170274>
- Chen, S., & Li, M. (2024). AI for cataloging and metadata creation: Perspectives and future opportunities from cataloging and metadata professionals. *Technical Services Quarterly*, 41(4), 317-332.
- Coburn, E., Lanzi, E., O'Keefe, E., Stein, R., & Whiteside, A. (2010). The cataloging cultural objects experience: Codifying practice for the cultural heritage community. *IFLA Journal*, 36(1), 16-29. <https://doi.org/10.1177/0340035209359561>
- Cullingford, A. (2017). The Special Collections Handbook. İçinde *The Special Collections Handbook*. <https://doi.org/10.29085/9781783301287>
- Curran, M. (2011). RDA Toolkit –

- <http://access.rdatoolkit.org/>. *Technical Services Quarterly*, 28(2).
<https://doi.org/10.1080/07317131.2011.546301>
- Delibaş, B., & Kılıç, S. (2022). RDA VE MARC 21 standartları çerçevesinde bir bilgi kaynağı olarak efemeralerin kataloglanması. *Arşiv Dünyası*, 9(2), 129-156.
<https://doi.org/10.53474/ad.1126563>
- Hawkins, L., Nguyen, H., & Griffin, L. S. (2014). RDA and serials: Transitioning to RDA within a MARC 21 framework. *Serials Librarian*, 66(1-4), 7-19.
<https://doi.org/10.1080/0361526X.2014.879015>
- Hertenstein, L. (2023). Current state of special collections and rare books cataloging education at lis programs. *Cataloging and Classification Quarterly*, 61(7-8), 773-791.
<https://doi.org/10.1080/01639374.2023.2247402>
- Hertenstein, L. (2024). The road to special collections cataloging: a survey of the education and training of special collections and rare books catalogers. *Technical Services Quarterly*, 41(3), 216-234.
<https://doi.org/10.1080/07317131.2024.2357012>
- Husain, S. S., & Tripathi, A. (2023). Analysis of MARC 21: An international standard metadata scheme in context of intangible cultural heritage. *Journal of Library Metadata*, 23(3-4), 103-119.
<https://doi.org/10.1080/19386389.2023.2267366>
- Kandemir, Ö., & Uçar, Ö. (2016). Değişen müze kavramı ve çağdaş müze mekanlarının oluşturulmasına yönelik tasarım girdileri. *Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi*, 5(2), 17-47.
<https://doi.org/10.20488/austd.01850>
- Kither, A., & Appleton, L. (2024). Identifying best practice in recording copy-specific elements in special collections cataloging. *Cataloging and Classification Quarterly*, 62(1), 7-55.
<https://doi.org/10.1080/01639374.2023.2290725>
- Kopuz, S., & Cengiz, E. (2013). Müze kütüphaneleri ve ödemiş yıldız kent arşivi ve müzesi kütüphanesi. (Turkish). *Museum Libraries and Ödemiş Yıldız City Archive and Museum Library. (English)*, 27(3), 515-525.
- Library of Congress. (2020). MARC 21 Format for Bibliographic Data Field List. İçinde *Network Development and MARC Standards Office*.
- MacDonald, G. F., & Alford, S. (1991). The museum as information utility. *Museum Management and Curatorship*, 10(3), 305-311.
<https://doi.org/10.1080/09647779109515282>
- MacLennan, A., & Walicka, A. (2020). An investigation into cataloguers' experiences with RDA. *Journal of Librarianship and Information Science*, 52(2), 464-475.
<https://doi.org/10.1177/0961000618820655>
- Mollaoğlu, R. N. (2007). Müze kütüphaneleri ve müze bilgi ortamına katkıları. *Türk Kütüphaneciliği*, 21(3), 303-334.
- Özel, N. (2016). Müzelerde bilginin düzenlenmesi ve erişime sunulması: Ankara'daki müzelere yönelik bir araştırma. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi - DTCF Dergisi*, 56(1), 177-209.
https://doi.org/10.1501/dtcfder_0000001470
- Şenel Fidangenç, A. N. (2016). *Yereli Korumak ve Türkiye'de Kent Müzeleri*.
- Yakar, M., & Yılmaz, H. M. (2025). Kültürel Mirasın Belgelenmesinde Modern Teknolojilerin Rolü. *Kültürel Miras Araştırmaları*, 6(2), 94-110.
<https://doi.org/10.59127/kulmira.1805373>